

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ВКРАПЛЕНИЯ В УСТНОЙ РЕЧИ
УЗБЕКОВ-БИЛИНГВОВ
(ПО ЧАСТЕРЕЧНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ)

А.А.Попова

преподаватель кафедры русского языка и литературы УрГУ
Ургенч, Узбекистан
anapopova90@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14616564>

Аннотация. В статье рассматривается узбекско-русское переключение кодов: использование одиночных элементов (по частеречной принадлежности) русского языка в спонтанных высказываниях людей различных слоев общества на узбекском языке, способы вкрапления русскоязычных элементов во фразу.

Ключевые слова: узбекский язык, русский язык, билингвизм, матричный язык, гостевой язык, вкрапление.

Социально-экономические условия страны естественным образом влияют на языковые контакты между людьми. В современном мире эти контакты могут быть на различных уровнях: научно-исследовательских, экономических, политических, культурных, спортивных, образовательных и так далее.

Координация языковых контактов существует издавна, но в языкознании данная область стала развиваться сравнительно недавно, в конце XX века. Сегодня в мире нет ни одной страны, граждане которой не столкнулись бы с другим, неродным для них, языком или даже языками.

Большинство людей на земле билингвы, так как общественные взаимосвязи весьма обширны. Увеличиваются процессы глобализации и интеграции политической и экономической жизни стран, наблюдается интенсивное развитие межнациональной и глобальной коммуникации (СМИ, Интернет). Кроме этого, развитию би- и полилингвизма способствуют все более открывающиеся границы стран, путешествия, миграция.

Наращивание компетентности в сфере международного общения идентифицируется как неременное условие в современной цивилизации. Людям необходимо знать историю, культуру, обычаи и традиции представителей других наций, чтобы облегчить коммуникацию с ними.

В настоящее время в Узбекистане, особенно среди городского населения, спонтанная неофициальная устная речь на узбекском языке носит билингвальный характер. В этой речи очень часто сочетаются элементы двух языков: узбекского и русского. Типологически данные языки, конечно, разные, но социально они весьма тесно взаимодействуют друг с другом. Анализ речи билингвов-узбеков показывает, что при любом (минимальном или

максимальном) коммуникативном контакте между узбекским и русским языками становится проблематичным использование только одного из этих языков. Билингвы успешно используют дополнительные ресурсы своего двойного кода, функционирующего в их речи как один.

Билингвальное общение отличается регулярным переходом с узбекского языка на русский язык и введением разного рода лингвистических единиц русского языка в высказывания на родном узбекском языке.

Фактический материал, представленный в статье, собран и зафиксирован в диктофонной записи. Обычно это неофициальная спонтанная речь.

Под вкраплением мы понимаем элемент другого «гостевого» языка, который подчинен своим грамматическим законам. Внедрение вкраплений в высказывание происходит на основе синтаксических правил узбекского языка как матричного. Данные вкрапления сменяют тождественные по семантике и по грамматическим параметрам равноценные элементы родного языка. При этом синтаксические функции не утрачиваются.

По частеречной принадлежности слова-вкрапления из русского языка являются:

- именами существительными, (что чаще всего встречаются в речи носителей узбекского языка):

Bolalar, подъем! – Ребята, подъем!

Ви очки menga mos kelmadi. – Мне эти очки не подошли.

Biz v subbotu o'qiytmiz. – Мы в субботу учимся.

Ma'ruza qaysi auditoriya? – В какой аудитории лекция?

Учебник sendami? – Учебник у тебя? (Из высказываний студентов).

Uchrashuvga borish kerak, конечно. – На собрание надо пойти, конечно. (Гулнора, 26 лет, образование высшее).

- именами прилагательными:

Mening o'g'lim besh besh bahoga o'qiydi, умный. Мой сын учится на пять, умный (Шахзода, 32 года, образование среднее).

Bozorda красный qalampir olamiz. На базаре красный перец возьмем (Гузал, 46 лет, образование высшее).

U серьезный odam. – Он серьезный человек. (Прохожий, лет 30).

Русские имена прилагательные, встречающиеся в матричном языке, чаще всего относятся к разряду качественных.

- местоимениями:

Любой savol oson. – Любой вопрос легкий (Дилфуза, 18 лет, студентка).

Neskol'ko kun o'tdi. – Несколько дней прошло. (Фархад, 37 лет, образование высшее).

Г.Н.Чиршева подчекивает, что местоимения гостевого языка в матричном языке участвуют реже, нежели остальные части речи [1, с. 25]. Этот вывод ученого подтверждается и в нашем исследовании.

- глаголами: вместо различных форм времени глаголов в качестве русскоязычных вкраплений чаще используется русский инфинитив:

Ertaga odдыхать etaman. – Завтра буду отдыхать.

Sen ham выучить qil. – Ты тоже выучи. (Из высказываний студентов).

Адаптированные со стороны узбекского языка глаголы встречаются в речи билингвов-узбеков редко.

Ketdik, obedlanib kelamiz. – Пойдем? пообедаем. (Из высказываний рабочих).

- именами числительными:

- количественные:

Тридцать пять chiqdimi senda? Сорок пять etasmi? - Тридцать пять вышло у тебя? Не сорок пять? (Тимур, 28 лет, образование среднее).

Faqat bugun четыре пятьсот, ertaga пять пятьсот булади. – Только сегодня четыре пятьсот, завтра пять пятьсот будет. (Продавец, лет 40.).

– дробные:

Три с половиной плюс три с половиной qancha bo'ladi? – Сколько будет три с половиной плюс три с половиной? (Наргиза, 39 лет, образование среднее).

Menga nоль пять ставки berdilar. – Мне ноль пять ставки дали. (Мадина, 26 лет, образование высшее).

- вводными словами:

Давайте, kutubxonaga boramiz. – Давайте, в библиотеку пойдем/

Кстати, sen uyga borib keldingmi? – Кстати, ты съездил домой?

Таким образом, рассмотренный материал показывает, что проблема смешения языковых единиц билингвами является сегодня одной из наиболее интереснейших проблем лингвистики. Данное явление – широко распространенный коммуникативный феномен и актуальность изучения этой проблемы возрастает.

Литература:

1. Чиршева Г.Н. Двуязычная коммуникация. Череповец: ГОУ ВПО ЧГУ, 2004. – 193 с.